

НАРУШЕНИЕ ПЕРЕСКАЗА В СТРУКТУРЕ НЕСФОРМИРОВАННОСТИ СВЯЗНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

VIOLATION OF RETELLING IN THE STRUCTURE OF UNFORMED COHERENT UTTERANCE IN PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT

НЕСТЕРЧУК СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

NESTERCHUK SOFIA ALEXANDROVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В данной работе рассматривается нарушение пересказа в структуре несформированности связного высказывания у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Выявлено, что для них характерны различные лексико-грамматические нарушения, ошибки в логической последовательности, скудный словарный запас, нарушения полноты, точности и связности изложения. На основе обзора научно-педагогической литературы сделан вывод о том, что дошкольники с общим недоразвитием речи имеют недостаточно сформированный навык пересказа. Представлены рекомендации по формированию пересказа у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

This paper examines the violation of retelling in the structure of the unformed coherent utterance in preschool children with general speech underdevelopment. It was revealed that they are characterized by various lexical and grammatical violations, errors in logical sequence, poor vocabulary, violations of completeness, accuracy and coherence of presentation. Based on the review of scientific and pedagogical literature, it is concluded that preschoolers with general speech underdevelopment have an insufficiently formed retelling skill. Recommendations on the formation of retelling in preschool children with general speech underdevelopment are presented.

Ключевые слова: пересказ, дошкольный возраст, общее недоразвитие речи, связная речь, дисонтогенез, последовательность изложения, аграмматизм, монологическая речь.

Key words: retelling, preschool age, general underdevelopment of speech, coherent speech, dysontogenesis, sequence of presentation, agrammatism, monologue speech.

Самую многочисленную группу детей с нарушениями речи составляют дошкольники с общим недоразвитием речи. Именно у детей этой категории наиболее распространено нарушение связного высказывания.

Актуальность данной темы обусловлена важностью формирования пересказа у детей дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие речи, так как он способствует расширению словарного запаса, развитию таких психических процессов, как память, восприятие, внимание и в общем коммуникативной деятельности. Помимо этого, улучшаются структура речи и произношение, усваиваются нормы построения предложений и целого текста, которые являются важным условием для эффективного обучения ребенка в школе.

Р.Е. Левина указывала, что наряду с нарушением всех компонентов речевой системы, у

детей нарушается смысловая сторона речи, что не может не влиять на состояние самостоятельного связного высказывания [9, с. 53].

Т.О. Ткаченко считает, что недостаточное умение отражать причинно-следственные отношения между событиями, ограниченное восприятие действительности, недостаток речевых средств, трудности в планировании монолога – являются отличительными элементами детей дошкольного возраста, которые имеют недоразвитие связного высказывания [10, с. 6].

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева считают, что у детей с общим недоразвитием речи и у детей в норме время появления первых слов сильно не отличается, но сроки употребления детьми отдельных слов, не объединенных в двухсловные предложения, имеют различия. К основным симптомам дизонтогенеза речи у ребенка относятся длительное и стойкое отсутствие речевого подражания новым словам, в большинстве случаев воспроизведение открытых слогов, а также укорочение слова за счет пропуска его отдельных фрагментов [5, с. 14].

У детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи есть ряд особенностей в развитии речи: их речь монотонна, неэмоциональна; они не умеют развивать предложенную им тему; у таких детей возникают длительные паузы; они с трудом пересказывают увиденное или услышанное [7, с. 94].

По мнению Л.Н. Ефименковой, у детей с общим недоразвитием речи связная речь самостоятельно не формируется. Автор отмечает, что «при пересказе и рассказе дети, страдающие общим речевым недоразвитием, затрудняются строить фразы, прибегают к перефразировкам и жестам, теряют основную нить содержания, путают события, затрудняются в выражении главной мысли, не заканчивают фразы. Такая речь хаотична, бедна выразительностью оформления» [4, с. 2].

А.М. Быховская отмечает, что у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи при пересказе возникают такие трудности, как недостаточно развитое умение связно и последовательно излагать свои мысли. Они в ограниченном объеме и упрощенном виде владеют набором слов и синтаксических конструкций, испытывают значительные трудности в программировании высказывания, в синтезировании отдельных элементов в структурное целое и в отборе материала для той или иной цели. Длительные паузы и пропуски отдельных смысловых звеньев связаны со сложностями в программировании содержания развернутых высказываний [1, с. 26].

У детей с общим недоразвитием речи недостаточно развито умение связно и последовательно излагать свои мысли, так как синтаксические конструкции таких детей функционируют в неполном объеме и в искаженном виде. У них возникают большие трудности в программировании словосочетаний, выражений, высказываний, в синтезировании элементов в целое и в отборе для какой-либо цели материала. В конечном итоге они пропускают отдельные звенья и говорят с длительными паузами. Из этого следует, что связная речь детей с общим недоразвитием речи является неполноценной по структурной и семантической организации.

В пересказе детей с общим недоразвитием речи имеется ряд отличительных черт. Они пропускают большое количество необходимых частей рассказа, тем самым упрощая его содержание. Для их пересказов свойственны различные добавления, что аргументировано неточностью представлений и знаний об окружающем мире.

Т.Б. Филичева пишет, что дети с общим недоразвитием речи стараются сторониться слов и выражений, которые вызывают у них затруднения. В исключительных случаях дети бывают инициаторами общения, а игровые ситуации не сопровождаются рассказом [13, с. 6].

Т.В. Волосовец считает, что во время пересказа небольшого текста дети, имеющие речевое недоразвитие, часто воспринимают и разъясняют идею прослушанного не в полном объеме. Они могут пропускать важные для изложения события, не соблюдать последова-

тельность и логичность эпизодов, использовать повторения, добавлять лишние части или воспоминания из собственного опыта. Дети очень часто теряют действующих героев и испытывают затруднения в выборе необходимых словосочетаний. Они зацикливаются на избранных эпизодах, тем самым затрудняя изложение текста [2, с. 38].

Н.В. Дроздова, С.Е. Перкова сделали вывод о том, что в сравнении с детьми с нормальным речевым развитием, у детей с общим недоразвитием речи запоминание словесного материала происходит сложнее, чем запоминание образов. Это связано с тем, что память детей с общим недоразвитием речи имеет более ограниченный объем запоминаемого материала, снижена точность воспроизведения словесных раздражителей, прочность удержания речевых сигналов слабая, а воспроизведение словесного материала отсрочено [3, с. 61].

Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина говорили о том, что продуктивность запоминания и запоминание вербального материала у детей с общим недоразвитием речи, в отличие от детей с нормальным речевым развитием, значительно ниже. Сюда относят такие ошибки, как повторное называние слов, добавление новых слов, забывание сложных элементов, конструкций и последовательности предложенных событий [12, с. 8].

И.А. Зимняя пишет, что дети искаженно понимают значение отдельных слов, по этой причине их пересказ выходит нечетким и непонятным для окружающих. Необходимо иметь богатый словарный запас, иметь представление о значениях слов, владеть взаимосвязью между словами в предложениях для того, чтобы понимать смысл текста. Но у детей с общим недоразвитием речи отсутствуют такие навыки. Они воспринимают только обобщенный смысл истории, не понимая значения отдельных слов, из-за этого значительная часть произведения остается для них недоступной [6, с. 93].

Степень понимания текста имеет два показателя:

- Первый показатель – понимание текста происходит на основании воспроизведения детьми текста в виде пересказа;
- Второй показатель – понимание текста происходит на основании их ответов на вопросы по содержанию текста.

По причине того, что у детей с общим недоразвитием речи есть трудности в овладении причинно-следственных и временных связей, смысл текста понимается ими неполноценно. В их рассказах отсутствует последовательность.

Р.И. Лалаева уточняла, что дети, пересказывая текст, теряют его смысл. Это происходит по причине того, что на связность текста всегда проецируется нарушение последовательности [8, с. 46].

К часто встречаемым нарушениям последовательности изложения текста относятся:

- Пропуск;
- Перестановка членов последовательности;
- Смешение разных рядов последовательности.

Особое внимание стоит уделить недочетам в сфере лексики и грамматического строя речи, которые наиболее ярко выделяются и заметны в разных формах монологической речи.

Н.В. Дроздова, исследуя описание грамматического строя речи детей с общим недоразвитием речи, сделала вывод о том, что дети в развернутой речи сталкиваются с трудностями. Это выражается в скудном запасе высказываний, в проблемах построения фразы при пересказе, стремлении избежать развернутых предложений, а также в неумении следить одновременно за формой речи и за ее содержанием. [3, с. 7].

По мнению Р.И. Лалаевой, особенности в построении высказывания, которые свойственны для детей с общим недоразвитием речи, являются результатом имеющихся трудностей в планировании и развитии речевого сообщения. Следовательно, именно по этой при-

чине, дети допускают большое число ошибок в грамматическом оформлении сообщения [8, с. 42].

Большинство детей с общим недоразвитием речи допускают ошибки, характерные аграмматизму, при изменении окончаний существительных по числам и родам, при согласовании имен числительных с именами существительными, прилагательных с существительными в роде и падеже [12, с. 4].

О.Е. Грибова, описывая нарушения лексической системы у детей с общим недоразвитием речи, указывает на то, что одним из механизмов патогенеза является несформированность звукобуквенных обобщений [2, с. 22].

С.Н. Шаховская отмечает, что пассивный словарь ребенка, имеющего речевое недоразвитие, доминирует над активным словарем, что затрудняет развитие связной речи, вместе с тем пересказа. У данных детей не сформированы языковые средства, что говорит о затруднении выбора спонтанных языковых единиц и введении их речь [2, с. 22].

Т.Б. Филичева и Н.А. Чевелева считают, что пересказы детей с общим недоразвитием речи отличаются искажениями, перестановками материала и не соответствием содержанию и структуре оригинала. Их пересказы шаблоны и скудны, по причине того, что дети не умеют самостоятельно извлекать образное описание и сравнения. В своем активном словарном запасе они используют далеко не весь языковой материал произведения [11, с. 155].

Таким образом, для детей с общим недоразвитием речи характерен недостаточно сформированный навык пересказа. В силу этого, наиболее существенными проявлениями нарушения пересказа можно считать:

- Различные лексико-грамматические нарушения, в связи с имеющимися трудностями в планировании высказывания (сложные предложения встречаются редко, зачастую неправильно оформленные);
- Ошибки в логической последовательности происходящих событий, пропуски различных составных звеньев происходящих событий, действующих лиц (в большинстве случаев ограничиваются только перечислением действий);
- Нарушения полноты и точности изложения;
- Трудности в степени самостоятельности изложения, что приводит к необходимости дополнительных наводящих вопросов со стороны взрослого;
- Трудности при составлении рассказа по серии сюжетных картинок, в связи с недостаточной подвижностью, низким уровнем переключения внимания, недостатками в развитии памяти и восприятия.

Таким образом, формирование пересказа у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи предусматривает овладение обширным словарным запасом, грамматическим строем, то есть усвоение языковых норм, практическое их применение, умение связно, полно и последовательно передать содержание готового текста и самостоятельно составить связный рассказ, другими словами, научить пользоваться ребенком усвоенным языковым материалом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с общим недоразвитием речи. М.: Детство-пресс, 2012. 125 с.
2. Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. М.: В. Секачев, 2007. 224 с.
3. Дроздова Н.В., Перкова С.Е. Особенности мнестической деятельности дошкольников с общим недоразвитием речи // Дефектологическое образование в РБ: состояние и перспективы: Мате-

риалы науч.-практ. конф. Минск: БГПУ им. М. Танка, 2001. С. 76-78.

4. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. М.: Просвещение, 1985. 76 с.
5. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия: Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Екатеринбург: Литур, 2000. 316 с.
6. Зимняя И.А. Функциональная психологическая схема формирования и формулирования мысли посредством языка: Исследование речевого мышления в психолингвистике. М.: Наука, 1985. 312с.
7. Комарова И.А., Подолинская К.А. К вопросу развития связной речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи / Специальное образование: опыт и перспективы развития: материалы II республиканской научно-практической конференции, Могилев, 26 октября 2016 года / Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова. 2017. С. 93-96.
8. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). СПб.: СОЮЗ, 1999. 278 с.
9. Основы теории и практики логопедии / под ред. Р. Е. Левиной. СПб.: Альянс, 2013. 368 с.
10. Ткаченко Т.О. О работе воспитателя в группе для детей с ОНР // Дошкольное воспитание. 1990. № 11. С. 16-21.
11. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в детском саду. М.: Просвещение, 1987. 172 с.
12. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Психолого-педагогические основы коррекции общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста // Логопедия. 2013. №1. 43 с.
13. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи детей дошкольного возраста. М.: Наука, 1999. 250 с.

© Нестерчук С.А., 2024.